

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА У ДЕТЕЙ В РАЗЛИЧНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ СТАДИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ

¹Неъматова Х.Г., ²Юлдашов И.Р.

^{1,2}Ташкентский педиатрический медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14185606>

Аннотация. В структуре аллергических заболеваний особое место занимает атопический дерматит, который часто в дальнейшем трансформируется в другие формы аллергии, существенно снижает качество жизни детей, требует длительного и этапного лечения.

Ключевые слова: атопический дерматит; дети; клинические стадии.

Актуальность

Атопический дерматит (АтД) является, как правило, самым ранним и наиболее часто встречающимся аллергическим заболеванием у детей первых лет жизни.

Кожные покровы ребенка раннего возраста не случайно становятся «органом-мишенью» аллергической реакции. Это связано с анатомо-гистологическими особенностями, а также характером иммунного ответа кожи на воздействие антигенов внешней среды у новорожденного и грудного ребенка [1,3,4].

По данным экспертов ВОЗ, АтД страдают около 10-15% детей в возрасте до 5 лет и около 15-20% школьников.

Эпидемиологические показатели атопического дерматита отличаются неоднородностью. В развитых странах установлены колебания от 1 до 30% [2,10].

Рост заболеваемости детского и взрослого населения этой патологией, в первую очередь, связан с бурным развитием химической и многих других отраслей промышленности, выбросом отходов производства и выхлопных газов автотранспорта в атмосферу, широким использованием химических соединений в быту, употреблением в пищу генетически модифицированных продуктов питания.

Весь этот комплекс приводит к изменению биосферы, что создает экологическую напряженность в обществе и в какой-то степени способствует снижению иммунологической защиты организма человека [11].

В настоящее время не имеется окончательной общепринятой классификации атопического дерматита.

В МКБ-10 диагноз АтД обозначается шифром L-20 [3,8,9,11,12].

Для практической деятельности рекомендуется выделять возрастные стадии атопического дерматита: младенческая - в возрасте от рождения до 2-х лет; детская - в возрасте от 2-х до 10-12 лет; подростковая (взрослая) - в возрасте от 10-12 лет и старше.

Клинические проявления АтД имеют эволюционные различия в соответствующие возрастные периоды, что характерно только для этого заболевания.

В то же время, возрастные стадии (периоды) атопического дерматита, хотя и являются клинически обоснованными, но в какой-то мере условны [5,6,7].

Актуальность работы определяется значительной распространенностью атопического дерматита у детей, ростом тяжелых случаев заболевания, в том числе и среди детей раннего возраста, приводящих к нарушению общего состояния, снижению качества жизни, психосоциальной адаптации. Снижение адаптационных возможностей

организма ребенка с нарушением функции нейроэндокринной системы, развитие синдрома иммунодефицита делает необходимым внедрение методик, способствующих выделению медицинских критериев, на основании которых из потенциального контингента населения следует формировать выборку детей, для которых особенно высок риск развития данной патологии, что, в конечном итоге, приведет к эффективной профилактике и улучшению качества жизни детей из групп риска.

Цель исследования. Выявление особенностей клинических, анамнестических и лабораторных показателей у детей с атопическим дерматитом в различные возрастные стадии заболевания, позволяющих предложить меры дальнейшего наблюдения за данными пациентами для улучшения качества их жизни.

Материал и методы. Работа проведена в период с 01.09.2023 г. по 30.09.2024 г. на базе аллергологического отделения 1 – городской детской клинической больницы путем изучения 110 медицинских карт стационарного пациента от 1 месяца до 18 лет (46 мальчиков и 64 девочки) с атопическим дерматитом.

Для сопоставления информации, полученной при интерпретации данных, были использованы непараметрические и параметрические методы, реализованные в пакете прикладных статистических программ Statistica 6.0.

Результаты. В соответствии с клиническими стадиями заболевания обследованные пациенты были разделены на 3 репрезентативные группы: I группа (младенческая стадия) – 46 детей, II группа (детская стадия) – 50 детей, III группа (подростковая стадия) – 14 детей.

Дети I - группы были госпитализированы чаще в период обострения основного заболевания, во II- и III- группах такой закономерности не выявлено.

Установлено, что статистически значимое большинство пациентов на первом году жизни находились на искусственном вскармливании – 79 (71,8%) и лишь 31 (28,2%) – на естественном ($p < 0,01$).

Отягощенный аллергологический анамнез и патология беременности матери отмечалась в большинстве семей.

Аллергические реакции на первом году жизни имели место у половины детей с детской и подростковой стадией заболевания и у абсолютного большинства – (40 из 46) с младенческой.

Нами проведен анализ анамнеза и клинических проявлений обследованных пациентов детского возраста, который показал, что одинаково часто болели атопическим дерматитом дети в семьях рабочих 58 (52,8%) и служащих 52 (47,2%).

Почти 1/3 родителей - 32 (29%) обследованных пациентов работали на вредном производстве (химические, строительные, переработка вторичного сырья и т. д.) Дома большинства - 59 (53,6%) располагались вблизи автомагистралей.

В жилых помещениях, в том числе и спальнях, на значительных площадях имелись синтетические ковровые покрытия - у 92 (83,6%) и практически во всех квартирах - 101 (91,8%) присутствовали потенциальные аллергены.

Отягощенный аллергологический анамнез и патология беременности отмечалась в большинстве семей.

Аллергические реакции на первом году жизни имели место у половины детей с детской (26 из 50) и подростковой (6 из 14) стадией заболевания и у абсолютного большинства - (40 из 46) с младенческой.

Клинические проявления АтД у 1/3 - 34 (30,9%) больных начались в течение первого года жизни.

Основная масса детей - 75 (68%) отмечала ухудшение кожного процесса после приема в пищу продуктов из группы аллергенов (шоколад, цитрусовые, яйца, рыба, молоко и др.).

Отягощенная наследственность имела место у 34 (73,9%) пациентов I- группы, 36 (72%) II - группы и у 10 (71,4%) III- группы.

Дети I - группы были госпитализированы чаще в период обострения основного заболевания - 32 (69,6%), чем в ремиссии – 14 (30,4%), $p < 0,05$.

Во II – 24 (48%) и 26 (52%) и в III - 6 (42,9%) и 8 (57,1%) группах статистически значимой разницы не установлено.

Все дети родились доношенными, 57 (51,8%) из них от 1-ой, 41 (37,3%) от 2-ой и 12 (10,9%) от 3-ей и более беременностей.

У 67 (60,9%) матерей наблюдались осложнения течения беременности.

Антропометрические показатели при рождении составили: масса $3451,4 \pm 305,9$ г и рост $52,7 \pm 1,4$ см без значимых половых и групповых различий.

Анализ характера вскармливания пациентов с АтД установил, что менее половины из них – 31 (28,2%) на первом году жизни находились на естественном вскармливании, 57 (51,8%) были переведены на искусственное вскармливание до 4 месяцев жизни и 22 (20,0%) после 4 месяцев.

Проводя анализ лабораторных данных, мы отметили, что состав периферической крови у обследованных детей различных групп с атопическим дерматитом имел статистически незначимые различия.

Заключение. На основании изучения 110 медицинских карт стационарных пациентов детского возраста с различными клиническими стадиями атопического дерматита можно сделать следующие выводы:

1. Большинство обследованных пациентов на первом году жизни были переведены на искусственное вскармливание.

2. Аллергические реакции на первом году жизни имели место у половины детей с детской и подростковой стадией заболевания и у большинства – (40 из 46) – с младенческой.

3. Аллергическое воспаление в коже имело Ig E – зависимый механизм практически у всех пациентов, причем более высокий уровень общего IgE был у детей с младенческой стадией атопического дерматита.

4. Из лабораторных показателей у пациентов с детской стадией АтД констатированы более низкие цифры эритроцитов и гемоглобина и высокие – эозинофилов и тромбоцитов.

5. Более часто у детей с различными клиническими стадиями АтД встречалась сопутствующая патология органов пищеварения и другие аллергические заболевания (аллергический ринит, бронхиальная астма), а у пациентов подросткового возраста увеличивается вклад синдрома вегетативной дисфункции и анемии.

6. Наличие других аллергических заболеваний у пациентов с атопическим дерматитом и патологией ЖКТ способствует повышению активности амилазы.

Таким образом, полученные результаты исследования подтверждают необходимость выделения клинических (возрастных) стадий атопического дерматита для проведения направленной этиотропной терапии и профилактики обострений заболевания.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Балаболкин И.И. Денисова С.Н., Юхтина Н.В. Атопический дерматит у детей// Москва, 2012. 52 с.
2. Беляева Л.М. Атопический дерматит и аллергический ринит у детей и подростков// Минск: В.И.З.А.ГРУПП, 2016. 196 с.
3. Кирилина Н. Как остановить аллергию. Москва: Газетный мир «Слог», 2017. – С. 921-925.
4. Мазитова Л.П. Аллергические заболевания кожи в детском возрасте// Лечащий врач. 2016. №1. С. 12-14.
5. Иванова И.Е., Родионов В.А. Научно-обоснованные способы первичной профилактики пищевой аллергии у детей // Здравоохранение Чувашии. - 2017. - № 1. С.73-88.
6. Ильина Н.И., Лусс Л.В., Курбачева О.М. Влияние климатических факторов на спектр и структуру аллергических заболеваний на примере Московского региона //Российский аллергологический журнал. - 2014. - № 2. – С. 25-31.
7. Имунные нарушения у детей с атопическим дерматитом в сочетании с хроническими заболеваниями / Г.Р. Давлетбаева // Вестник современной клинической медицины. — 2015. — Т. 8, вып. 4. С.56—64 .Казахстан, 2020. – С. 47.
8. Калюжная Л.Д. и др. Особенности аллергологического статуса пациентов больных атопическим дерматитом в зависимости от семейной предрасположенности. //Дерматология та венерология. -2015.№ 2 (68).С. 49-60.
9. Ellis C. [et al.]International Consensus on Atopic Dermatitis II (ICCAD II): clinical update and currend treatment strategies // Br. J. Dermatol. 2013. N. 63. P. 3-10.
10. Saeki H. [et al.]HLA and atopic dermatitis with high serum IgE // Levels. J. Allergy. Clin. Immunol. 2013. V.94. N. 575. P. 83.
11. Нематова Х. Г. Инновационное средство лечения атопического дерматита //Colloquium-journal. – Голопристанський міськрайонний центр зайнятості, 2019. – №. 3-2 (27). – С. 29-30.
12. Юлдашев И. Р., Неъматова Х. Г. Распространенность, Клинико-Иммунологические Проявления Аллергических Болезней У Детей, Проживающих В Джизакской Области Руз //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2023. – Т. 4. – №. 3. – С. 198-199.